

ТЕЧЕНИЕ КОВИДА ПРИ ЭКО БЕРЕМЕННОСТИ

Эламанова Вазира Руйддиновна

Зангиатинская №1 Республиканская больница острых заболеваний

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206053>

Аннотация. Пандемия новой коронавирусной инфекции задела все сферы жизни человека. Пары, которые планируют зачатие, особенно с помощью методов вспомогательной репродукции, сразу же задались вопросом, как связаны между собой ЭКО и коронавирус – есть ли риски для плода и матери, как защититься от инфекции, когда лучше реализовывать протокол и т.д.

Воздействие инфекционных агентов на течение гестационного процесса в науке обсуждается уже довольно давно. Беременность, наступившая с помощью экстракорпорального оплодотворения, от естественной отличается только тем, что зачатие происходит не в половых путях женщины, а в специально созданных в лаборатории условиях. В дальнейшем производится подсадка эмбриона в полость матки, и последующее развитие гестационного процесса не имеет иных отличий.

Если в организме матери имеются возбудители инфекционных заболеваний, то они могут представлять потенциальную опасность и для эмбриона/плода. Однако сам факт присутствия патогенов в материнском организме не позволяет поставить знак равенства между наличием возбудителя и 100% вероятностью развития инфекционного процесса. Вероятность исхода будет зависеть от 3 главных факторов – тропности патогена к той или иной ткани, его количества, присутствующего в тканях, и состояния иммунитета.

Инфекции в постанатальном периоде. Так, внутриутробное заражение может приводить к манифестации заболевания только после родов, например, такой генез имеет врожденная пневмония.

Существует несколько путей заражения, каждый из которых наиболее характерен для той или иной инфекции. Основными путями являются следующие:

трансплацентарный – патоген минует плацентарный барьер и проникает сразу к плоду и внеплодовым структурам (этот путь характерен для токсоплазменной инфекции);

восходящий – патоген проникает в полость матки из влагалища через цервикальный канал (поэтому так важно, чтобы не было кольпита и цервицита в процессе вынашивания беременности);

нисходящий – патоген попадает к плоду из маточных труб, если там имеется воспалительный процесс;

контактный – заражение осуществляется в процессе родов, если в шейке матки и влагалище имеется воспалительный процесс.

Прямых доказательств того, что коронавирус снижает потенциал фертильности еще не выявлено. Однако есть данные, которые говорят о косвенном неблагоприятном воздействии этого патогена на репродуктивную систему женщины.

Если коронавирусная инфекция протекала в бессимптомной форме или с легким течением – то планировать ЭКО можно уже в следующем менструальном цикле. Если же инфекция протекала в средней или тяжелой форме – то от беременности рекомендуется воздержаться на срок до 2- 3 месяцев. Необходимость паузы обусловлена 2 важными обстоятельствами:

В течение 3 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется риск ассоциированных осложнений, в первую очередь это касается тромбозов. Тромбы могут попасть не только в жизненно важные органы (сердце, легкие, головной мозг, почки), но и в область хориона (будущая плацента), а это негативно скажется на развитии эмбриона/плода.

В течение 3 месяцев происходит полное выведение из организма женщины и мужчины специфических противовирусных лекарственных препаратов, которые применялись для лечения COVID-19. Некоторые из них даже потенциально способны приводить к мутациям, поэтому надо дождаться их элиминации из организма. Полный цикл образования зрелой яйцеклетки продолжается в среднем 30 дней, а сперматозоида – 75 дней. Поэтому ориентируются на больший показатель и рекомендуют 3 месяца предохраняться от беременности.

Оценить готовность женского организма к ЭКО после коронавируса поможет комплексное обследование.

На сегодня оптимальным средством контрацепции признаны гормональные препараты. Если женщина их принимала до вступления в протокол ЭКО, и COVID имел нетяжелое течение, то можно продолжить дальнейшее использование. В остальных случаях стоит учитывать, что они повышают свертываемость крови, поэтому требуется предварительно сделать коагулограмму. Обо всех этих нюансах вас проинформирует лечащий гинеколог.

Относительно акушерских рисков существует ряд исследований, которые показывают негативное воздействие вируса Sars-Cov-2 на фетоплацентарную систему. Так, китайским ученым удалось выяснить, что инфицирование коронавирусом может повышать риск преждевременных родов. Другие исследования показывают, что новая коронавирусная инфекция способна повышать вероятность развития синдрома задержки плода и внутриутробной гипоксии. У новорожденных, матери которых во время беременности перенесли КОВИД-инфекцию, нередко определялся низкий уровень тромбоцитов и функциональные нарушения со стороны печени.

Это и острая дыхательная недостаточность, и тромбозы, и инфаркт различных органов, и ряд других неблагоприятных последствий. Однако не у всех беременных КОВИД-19 будет иметь тяжелое течение. Врачи выделяют группы риска, кто больше всего рискует. К ним относятся женщины, имеющие следующие факторы:

- анамнестическое указание на наличие тромбов в венах и артериях;
- антифосфолипидный синдром – патологическое состояние, при котором в организме образуются антитела, повреждающие фосфолипиды в составе клеточных оболочек;
- наследственные формы тромбофилий – состояние, при котором повышена свертывающая активность системы крови;
- наличие любых кардиоваскулярных заболеваний, в т.ч. артериальной гипертензии;
- аутоиммунные патологии, когда система иммунитета срабатывает против клеток своего организма;
- ревматические заболевания;
- сахарный диабет любого типа;
- ожирение и метаболический синдром;
- хронические бронхолегочные заболевания и длительный «стаж» курильщика;
- онкологические процессы любой локализации.

Коронавирус и ЭКО. Все беременные, которым проводилось ЭКО, входят в группу высокого риска. С одной стороны, это связано с исходными особенностями организма (наличием сопутствующих заболеваний, старшая возрастная категория), а с другой – с теми препаратами, которые принимает женщина на этапе подготовки к оплодотворению и после подсадки эмбриона.

Подтверждение COVID-19 у беременных предполагает забор мазка из носа и зева. Этот биоматериал необходим для ПЦР-тестирования на коронавирус.

Определение степени поражения легких проводится методом УЗИ. Компьютерная томография не выполняется из-за лучевой нагрузки. Проведение КТ возможно только в исключительных случаях – при тяжелом течении инфекции и только по заключению врачебной комиссии.

Самое главное – провести лечение. Если у беременной легкая форма заболевания, и факторы риска отсутствуют, то лечение осуществляется в домашних условиях под контролем терапевта и акушер-гинеколога. Во всех остальных случаях женщина госпитализируется в стационар.

Этиологическая терапия, направленная на блокирование коронавируса, при беременности не проводится. Лечение беременных, инфицированных коронавирусом, предполагает симптоматическую помощь. Беременная должна выпивать не менее 2,5-3 литров жидкости в день, т.к. это помогает удалять токсины из крови и предупреждать последующее повреждение клеток. Для снижения температуры применяются жаропонижающие, разрешенные во время беременности.

При тяжелом течении заболевания беременную ведет команда специалистов с участием акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, терапевта, пульмонолога и других специалистов. Проводится лечение и профилактика тромбозов, вторичных бактериальных инфекций и коррекция жизненно-важных показателей.

Профилактика коронавируса при ЭКО. Доказанная профилактика новой коронавирусной инфекции – это заблаговременная вакцинация. Практически все вакцины содержат только частицы вируса, которые способны стимулировать иммунитет для выработки антител, но при этом возможность заражения, которой многие пациенты опасаются, полностью исключена.

После вакцинации в организме вырабатываются защитные антитела. Обычно их синтез инициируется в течение 48 часов после прививки. Достаточной (защитной) концентрации антитела достигают еще в течение нескольких дней, на протяжении которых стоит избегать необязательных контактов с людьми.

При наличии антител в организме при встрече с коронавирусом заболевание либо не развивается, либо протекает в легкой форме, тем самым помогая снизить потенциальные риски для плода и беременной

женщины. Однако не стоит забывать и о мерах личной профилактики. В общественных местах следует носить маски, мыть руки с мылом или обрабатывать санитайзером, не прикасаться ко рту, глазам и носу необработанными руками. По возможности избегайте мест массового скопления людей, чтобы не увеличивать риски встречи с вирусом.

Список литературы:

1. Wong SF, Chow KM, Leung TN, et al. Pregnancy and perinatal outcomes of women with severe acute respiratory syndrome. *Am J Obstet Gynecol*, 2004,191(1):292-297.
2. Alfaraj SH, Al-Tawfiq JA, Memish ZA. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection during pregnancy: report of two cases & review of the literature. *J Microbiol Immunol Infect* 2019; 52:501-503.
3. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-COVID-19-pregnancychildbirth-and-breastfeeding>

